

O'SMIRLIK DAVRI PSIXOLOGIYASI

Sobirova Ruhiya Norbekvna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 23/1-guruh talabasi

Ruhiasobirova44@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893345>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'smirlik davrida kechadigan psixologik va jismoniy o'zgarishlar, shaxslararo munosabatlar, inqirozning kelib chiqishi va shakllanishining asosiy tamoillari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, inqiroz, o'smirlik, o'tish davri, ta'lim-tarbiya, ota-ona, avtonomiya.

O'smirlik davri insonni bolalikdan yoshlikka o'tuvchi va o'z navbatida boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarda 5-8-sinflarda o'qish vaqtiga to'g'ri keladi va 11-12 yoshlardan 14-15 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1-2 yil oldinroq yoki keyinroq kuzatilishi mumkin. O'smirlik davri ayrim psixologik adabiyotlarda "o'tish davri", "inqiroz davri", "og'ir davr" kabi sinonimlar bilan ataladi.

O'smirlik davrining og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda bolada rivojlanishning barcha jihatlarini; aqliy, jismoniy, axloqiy, ijtimoiy tomondan o'zgaradi. Bu davrda o'smir hayotida, ruhiyatida, organizmning fiziologik holatlarida, ijtimoiy hayotida jiddiy o'zgarish ro'y beradi. Bu davr eng katta muammolaridan biri endi u "bola" emas va shu bilan birga hali "katta" ham emas. Uning o'ziga va atrofdagilarga nisbatan bo'lgan munosabatlari butunlay o'zgarib ketadi. Qiziqishlari, xohishlari, ijtimoiy yo'nalganligi qaytadan shakllanadi, o'z-o'zini anglashi, baholashi, qadriyatlarini o'zgaradi. Uning uchun o'z "men" va shu "men"ning ahamiyati ortadi.

O'smir organizmida ro'y beradigan o'zgarishlar shundan iboratki, bola rivojlanishining aynan shu davrida fiziologik rivojlanish va jinsiy balog'atga yetishning yangi bosqichi boshlanadi. Organizmdagi o'zgarishlar o'smir endokrin sistemasining o'zgarishi bilan bog'liq. Gipofiz bezining vazifalari faollashadi, uning old qismidan ajralib chiqadigan garmon to'qimalarning o'sishi va boshqa muhim sekretsiya bezlarining (qalqonsimon bez, buyrakusti bezi, jinsiy bezlar) ishlashini kuchaytiradi. Bo'yining o'sishi kuchayadi (bir yilda o'gil bolalarda 4-5 sm, qizlarda 3-4sm) jinsiy balog'atga yetish, jinsiy organlarning shakllanishi va ikkilamchi jinsiy belgilarning paydo bo'lishi kuchayadi.

Bu jarayon qizlarda 13-15 yoshlarda nisbatan jadal kechadi. Hozirgi zamon akseleratsiyasi tufayli jinsiy balog'atga yetish qizlarda 9-10 yoshda, o'gil bolalarda 11-12 yoshda ro'y bermoqda. Endokrin va nerf sistemasini o'zaro bog'liq bo'lgani uchun o'smirlikda jismoniy va aqliy toliqish, uzoq muddatli asabiy zo'riqish, affektlar, kuchli salbiy hissiyotlar kuzatilishi mumkin. Bunday buzilishlar tasirchanlikning ortishi, o'zini tuta olmaslik, parishonxotirlik, ishda mahsuldorlikning pasayishi, uyquning buzilishi kabilarda namoyon bo'ladi.

O'smirlik davrining xarakterli xususiyatlaridan yana biri o'smirlarda kuzatiladigan **o'smirlik avtonomiyasi** holatidir.

O'smirlik avtonomiyasining huquqiy avtonomiya, emotsional avtonomiya, makoniy avtonomiya kabi turlari farqlanadi.

Bola tug'ilganidan boshlab kimnidir qarmog'iga muhtoj bo'ladi. Ota-onasi uni oziqlantiradi, kiyintiradi, tarbiyalaydi va bolani nazorat qiladi. Ular bolani har tomonlama qo'llab-quvvatlaydilar, dalda beradilar.

Huquqiy avtonomiya- bola o'smirlik yoshiga yetishi bilan unga qator huquqiy imkoniyatlarning berilishidir.

Emotsional avtonomiya- bolani ota-onasi va yaqinlari tomonidan emotsional, hissiy qo'llab-quvvatlash, mehr-muhabbat namoyon etish, erkalash.

Makoni avtonomiya- o'smirlar imkon qadar yolg'iz qolishga, biror ishni bajarayotganda yoki biror joyga borayotganda yolg'iz bo'lishga imkon qadar ota-onasi va yaqinlari nazaridan chetiroqda bo'lishga, o'z hayollari bilan mashg'ul bo'lib vaqt o'tqazishga intilishi.

Xulosa

O'smirlik o'rtasida bo'layotgan muammalarga e'tiborni kuchaytirish darkor, chunki buning sabablari;

1. Fan va texnikaning rivojlanishi natijasida madaniyat, san'at va adabiyot, ijtimoiy-iqtisodiy shart - sharoitlarning o'zgaryotganligi;
2. Ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi ta'sirida o'smir ongining o'sishi;
3. O'g'il va qiz bolalarning dunyo voqealaridan, tarixdan yetarli ma'lumotga ega ekanligi;
4. Ularning jismoniy va aqliy kamoloti jadallashgani;
5. O'smir bilan ishlashda g'oyaviy-dunyoviy, vatanparvarlik, baynalminal tarbiyaga alohida e'tibor qaratish zarur;
6. O'quvchilar uchun mustaqil bilim olishi, erkin fikr yuritishi, o'z-o'zini anglashi uchun yetarli sharoit yaratilgan.;

O'smirlik davri nihoyatda qiyin krizislarga boy bo'lgan davrlardan bir. Bu davrda bola hayotida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Muloqotga kirishishi qiyin bo'ladi, atrofdagilar bilan munosabatga kirisha olmaydi.

O'smir bu davrni oson yengib o'tishi uchun ota-onasidan, oila a'zolaridan ko'proq vaqt ajratishi, u bilan dildan suhbatlashishi, unca ko'proq vaqt ajratilishi talab etiladi. Shar bu narsalar oila a'zolari tomonidan berilmasa, bola mehrni atrofdagilardan izlay boshlaydi. Buning oqibati o'laroq u turli yomon ishlarga aralashib qolishi mumkin.

Bu davra bolada o'qishga nisbatan qiziqishi kuchli bo'lgani uchun o'qituvchilaridan to'g'ri kasbga yo'naltirilishi va qullab-quvvatlashishi qo'llab-quvvatlashi talab etiladi. Aks holda bu bola kelajakda buzg'unchi, ko'cha bezorisi, o'g'ri yetishib chiqadi.

References:

1. Z.T, Nishanova, N.G. Kamilova, D.U. abdullayeva, M.X. Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya".
2. Akbarov Soxidilla Yuldashboyevich "Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya".
3. L.S. Vigotskiy "Bolalik psixologiyasi".
4. Z.Nazarova "Psixosomatik kasalliklarda psixokoreksiya va psixoproflaktika usullari".
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10700891>
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10704094>